

INGLIZ TILIDA STATIVLIKNI IFODALOVCHI FE'LLAR

M. To'qboyeva ¹*Annotatsiya:*

Mazkur maqolada ingliz tilida holat kategoriyasining ifodalanishi hamda holatni ifodalovchi fe'llarning til sathida lisoniy metodlar asosida tahlili yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: holat kategoriyasi, gap qurilmasi, stativ elementlar, sintaktik tahlil, lisoniy metod, so'z turkumi.

doi: <https://doi.org/10.2024/ygw1x690>

Stativlikning ifodalovchi elementlarning leksik-semantik guruhlariga ajratadigan bo'lsak, ularning sintaktik vazifalarini ham bajargan bo'lamiz. Stativlikni bildiruvchi so'zlarning ko'pchilik qismi fe'llar orqali ifodalanib, ular orqali ifodalanib o'zlari esa mustaqil ma'no kasb etib keladi. Fe'llar o'z navbatida ikki turga bo'linadi: dinamik va stativ fe'llarga. Dinamik fe'llar bu doimo harakatni ifodalovchi fe'llar bo'lib, u shaxs yoki predmetning harakati natijasida yuzaga keladi. Stativ fe'llar esa shaxs yoki predmetning holatidan kelib chiqqan holda ifodalanadi.

Masalan: be agitated to be obligated
 be at a lost state the value

Bu so'zlarning aksariyat qismi to be fe'li yordamida ifodalanadi. Ularni leksik-semantik guruhlariga ajratgan holda tatbiq etadigan bo'lsak, har bir ifodalanadigan so'zning lug'aviy va semiotik ma'nosi kelib chiqadi [4; 185]. Fe'llar grammatikada eng ko'p o'rganiladigan turkum bo'lib, uni asl leksik- semantik ma'nolari tilshunoslarimiz tomonidan turlicha o'rganilib chiqilgan. Holatni bildiruvchi semantik birliklar fe'llarni o'zida qamrab olgan holda ularni gapda faollashtirdi.

Masalan: It was the crying from down below that woke me up that hot night.

It was the crying...--- It felt cryness --- It is in the state of cry

Stativlikni ifodalovchi sintaksemalarni tilshinoslarimiz aksariyat hollarda morfologik stukturaga ko'ra holat kategoriyasini ko'rsatuvchi so'zlar a-affiksi yordamida yasaladi. Biroq sintaktik funksiyaga ko'ra holatni ifodalovchi so'zlar a- affiksiz ham kelishi mumkin, shunday bo'lgan holatda ham gap qurilishidagi subyektning yoki predmetning holatini ifoda eta oladi. Fe'llar yordamida buni ifoda etadi:

Masalan: the predecessor alive – the living predecessor
 the house afire – the burning house
 ropes aslant – slanting ropes

Ingliz tili gap qurilmasida sintaksemalarning sintaktik birliklarini stativlik kategoriyasi bilan uning fe'l bilan qo'llanilgan jihatlarini inobatga olishimiz hamda gaplarda ifodalanishini ko'rib chiqishimiz lozim.

Masalan: John is afraid of dogs

¹ To'qboyeva Malohat Bahodirovna, Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil tadqiqotchisi

Yuqorida keltirganimizdek stativ sintaksemalar a- affiksiz ham gap tarkibida qo'llanishi mumkin.

Masalan: He was mad going up every Sunday.

“Going up” fe’lli birikmasi holatni bildirib qolmasdan undagi shaxsning ruhiy jihatdan tahlil ham qilib kelmoqda. Agarda gapimizni transformatsiyaga soladigan bo’lsak, “going up” felli birikmasini “alone” stativ ot birikmasi bilan almashtirishimiz mumkin.

Masalan: He was mad going up every Sunday He was alone every Sunday.

Bunday holda shaxsning nafaqat ruhiy holatini yoki harakatini ifodalabgina qolmay uni jismoniy jihatdan ham yolg’izligini ko’rsatib kelishi mumkin.

Masalan: I was bitterly ashamed of my weakness.

“was ashamed” va “was afraid” elementlari predmetning belgisini bildirib, fe’l orqali gapda ifodalanib asosiy gap bo’lagining holatini ko’rsatib kelmoqda. Sintaksemalarni obyektiv ko’rinishini holat kategoriyasida Yadro predikativ 2 pozitsiyasida in a state of bilan feel fe’lini qo’shimcha transformatsiya yordamida isbotlash mumkin:

Masalsan:

I was bitterly ashamed I felt bitterly ashamed I was in a state of bitter shame.

Scarlet was afraid Scarlet felt afraid Scarlett was in a state of fear.

Analogik jihatdan elementning transformatsiyaga solishimiz natijasida unda kvalifikativ stativlik mavjudligini guvohi bo’lamiz. Fe’llar bilan aloqada bo’lgan holatni bildiruvchi so’zlar nafaqat fe’l bilan aloqadorligini bildirgan holda stativlikni vaholanki, sintaksema birligini ham ifodalaydi.

Stativlik kategoriyasida stativlikni ifodalovchi sintaksemalarni o’rganayotgan bir vaqtda holat kategoriyasini bildiruvchi sintaksemalarning fe’l bilan aloqador jihatlari hamda stativlikni anglatuvchi sintaksemalarning fe’l sifatida tuslanishiga to’xtalmay o’tolmaymiz [3; 24]. Fe’l va fel birikmalari holat kategoriyasi bilan Yadro predikativ 2 pozitsiyasida kelganda, holat belgisini bildiradi [1;132].

Masalan: Martin was asleep (Woolf) Martin was in a state of sleeping.

She was still sleeping (Snow) She was still in a state of sleeping.

Berilgan misollardagi elementlarni fe’lga bog’lamasdan holatni yuzaga keltira olmaymiz. Fe’l insonning uning ichki dunyosi orqali harakatlar muttasibi sifatida talqin etadi. A- prefiksisiz kelgan fe’llar mavjud bo’lib, ular ham gapda shaxsning ruhiy va jismoniy harakatlarini ifodalash maqsadida qo’llaniladi.

Masalan: be agitated, be exited, be worry, be surprised, angry, devote, state the value of, be aware of, be joined, be united, fade, stoop, get wet, to be obligated, promise, to agree, to appear, be at a lost, undergo occure, be on the tramp, to be lazy, idly ones time away, be effaced, be gummed, be enlightened, be defeated, be conquered and etc.

Holat kategoriyasini fe’l bilan bog’liqlik jihatlari orqali yasalgan so’zlarni konstruksiyaga solib quyidagi natijalarga erishishimiz mumkinligini ko’ramiz:

Masalan: Now he was alive on a doctor’s income.

She was alive in and by her own self-esteem
 You will be alive to regret it.

Mazkur maqolada asosan sintaktik sathda gap qurilmasida stativlikni ifodalovchi leksik birliklarning asosiy bazasiga qaratilgan bo'lib, holatni ifodalovchi birliklar turli xil so'z turkumlar yordamida ifodalanishi aniqlandi va quyidagi xulosalarga keldik. Stativ sintaksema fe'llar yordamida ifodalanganda, ma'lumki, fe'llar mano jihatidan ikki turga bo'linadi: dinamik va stativ fe'llarga: dinamik fe'llar harakatni ifodalovchi fe'llar bo'lib, ular shaxs yoki predmetning harakati natijasida yuzaga kelib, gap qurilmasida yadro predikativ 2 o'rnida kelganda protsessual aksional sintaksemani ifodalab, yadro predikativ aloqa asosida substansial agentiv sintaksema bilan boglanadi. Stativ fe'llar esa gap tarkibida yadro predikativ 2 o'rnida kelib, protsessual stativ sintaksemani ifodalaydi va yadro predikativ aloqa asosida stativlik yuklatilgan substansial sintaksema bilan boglanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Boltakulova G. F. *Adverbial variants of temporal syntaxemes // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives.* – 2016. – C. 194-198.
- [2]. Buronov J. *Sravnitel'naya tipologiya angliyskogo i tyuriskix yazikov.* - Moskva: Visshaya shkola, 1983-268 s.
- [3]. Gulomov A., Asqarova M. *Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis.* – Toshkent: O'qituvchi, 1987.-88 b.
- [4]. Karimova G. *O'zbek tilida grammatikalizatsiya hodisasi.* - Toshkent, 2010.-36 b.
- [5]. Kilichev E. *Xozirgi uzbek adabiy tili.* Buxoro, Buxoro Universiteti nashriyoti, 2001.-228 b.